

BIOLOGIYA DARSLARIDA «BLENDED LEARNING» VA «FLIPPED CLASS» TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING METODIK ASOSLARI

Ahtamov Abror Anvar o'g'li

Profi Universiteti Navoiy filiali tibbiy biologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18627953>

Annotatsiya. Maqolada biologiya darslarini samalarali tashkil qilishda masofaviy ta'lim jarayonida shuningdek, zamonaviy ta'lim berishda “Blended learning”, “Flipped classes” texnologiyalaridan foydalanish masalasi, mazmun- mohiyati, hamda fanni o'rganilishidagi o'rni ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: Blended learning, Flipped classes, Podkast, Vodkast, Prevodkasting.

Kirish. XXI asrda jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida “Butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish” dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Bu esa umumiy o'rta ta'lim tizimida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy o'qitish, ilg'or xorijiy tajribalarini joriy qilish hamda muammoli-vaziyatli uslublar kabi zamonaviy ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish imkoniyatlarini kengaytirdi.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida mavjud bo'lgan didaktik tizimlar, ko'pchilik holatda dars jarayonida ma'ruza qilish, namoyish etish, eshitish va yozib olish kabi o'qitish paradigmasiga asoslangan. Ushbu didaktik tizimda asosiy vazifani o'qituvchi bajaradi, ta'lim oluvchilar esa ko'proq passiv bilim oluvchi hisoblanadi. Bunday ma'ruza shaklida o'qitishda ta'lim oluvchilar ko'pincha o'qituvchi tomonidan dars jarayonida birinchi marta aytilgan ma'lumotlarini tushunishga harakat qiladi va ular bu ma'lumotlarning mazmun-mohiyati haqida chuqurroq o'ylashga ulgurmaydi va tezkorlik bilan o'qituvchining so'zlarini yozib olish bilan band bo'ladi.

Yuqorida ta'kidlangan muammolarning yechimini topish va ilgari surilgan g'oyalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan zamonaviy o'qitish shakllaridan biri — aralash o'qitish (Blended learning) hisoblanadi.

Aralash o'qitish — bu zamonaviy ta'lim texnologiyasi bo'lib, uning asosi “sinf-dars tizimi” bilan elektron ta'limning birlashuvi konsepsiyasidan iborat. Bu elektron ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va zamonaviy o'quv vositalari taqdim qiladigan yangi didaktik imkoniyatlarga asoslanadi. Aralash o'qitishning keng tarqalgan usullaridan biri — bu “Flipped Class” pedagogik texnologiyasi asosida o'qitish hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili: SSSR Pedagogika fanlari akademiyasining a'zosi Militsa Nechkina birinchi marta 1984-yilda teskari sinf modelini taklif qilgan. 1980 va 1990 yillarda Rossiyadagi o'qituvchilar ushbu ta'lim strategiyasini sinab ko'rishgan.

“...o'quvchilar o'z darsliklarini mustaqil o'qishdan yangi narsalarni ajratib olishlariga imkon bering. Ularga buni ko'rib chiqishlariga ruxsat bering, keyin maktabda o'qituvchisi bilan muhokama qiling va bir xulosaga keling”. Nechkina teskari sinf haqida yozgan.

Keyinchalik teskari sinf g'oyasi 1993-yilda Alison King ma'lumotni uzatishdan ko'ra ma'noni yaratish uchun dars vaqtidan foydalanish muhimligiga e'tibor qaratadi. Sinf xonasini

"aylantirish" tushunchasini to'g'ridan-to'g'ri tasvirlab bermasa-da, Kingning ishi ko'pincha faol o'rganish uchun ta'lim maydonini yaratish uchun inversiya uchun turtki sifatida tilga olinadi.

Garvard professori Erik Mazur tengdoshlar bilan o'qitish deb atagan ta'lim strategiyasini ishlab chiqish orqali teskari o'qitishga ta'sir qiluvchi kontseptsiyalarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynadi. Mazur 1997 yilda strategiyani aks ettiruvchi "Tengdoshlar uchun ko'rsatma: foydalanuvchi qo'llanmasi" nomli kitobni nashr etdi. U ma'lumotni sinfdan tashqariga uzatish va ma'lumotni o'zlashtirishni sinfga ko'chiradigan yondashuvi unga ma'ruza o'rniga talabalarni o'rganishda murabbiylik qilishga imkon berishini aniqladi.

Lage, Platt va Treglia "Sinfni teskari o'zgartirish: inklyuziv ta'lim muhitini yaratish uchun darvoza" (2000) nomli maqolani nashr etdilar, unda kollej darajasida o'girilib ketgan sinflar bo'yicha olib borgan tadqiqotlari muhokama qilinadi. "Flipped Class" texnologiyasidan foydalanish bo'yicha dastlabki tajribalarni XX asrning 90-yillari boshida AQSHning Garvard universiteti professori Erik Mazur o'tkazgan. U ta'lim oluvchilarga yangi tushunchalar va atamalar bilan tanishish orqali darsga tayyorlangan holda kelishlari uchun ma'ruza materiallari va maqolalar bergan. Dars boshida esa Erik Mazur kichik so'rov o'tkazgan, uning natijalari esa ta'lim oluvchilarning o'quv materiallarni qanchalik o'zlashtirganligi bo'yicha tyutorga signal bo'lgan. Shu asosida dars jarayonida qaysi masalalarga alohida e'tibor berish kerakligini bilib olgan va keyin o'quv materiallarni chuqur o'rganish va muammolarni hal qilish kichik guruhlarda amalga oshirilgan. Bu usulni qo'llash asosida o'tkazilgan nazorat ishlari natijalari an'anaviy o'quv uslubiga nisbatan yuqori natija qayd etgan.

Tadqiqot metodologiyasi: "Flipped Class" texnologiyasida o'quv jarayonining asosiy qismlari bo'lgan dars bilan uyga vazifaning o'rni almashtirilib, avval uyga vazifani bajarish jarayonida video, audio va boshqa interfaol materiallar o'rganiladi va bo'lajak darsga tayyorgarlik ko'riladi, keyin darsda mavzu mazmunini amalda qo'llash masalalari ko'riladi.

Ta'lim oluvchi darsgacha bo'lgan vaqtda istalgan joy va vaqtda o'ziga qulay holda o'rnashib o'tirib, tyutor tomonidan taqdim etilgan video, audio va boshqa interfaol materiallarni o'rganadi.

Barcha faktlar va nomlar ixcham videoga bir necha minutga joylangan bo'ladi. Bunga auditoriyada mavzuni tushuntirishga ketadigan vaqtdan kamroq vaqt ketadi. Chunki darsda bo'ladigan turli tashkiliy ishlarga vaqt sarflanmaydi. Darsdan oldin mustaqil o'zlashtirish darsdagi mavzuni yangidan tushuntirishga ketadigan vaqtni tejaydi va ushbu bo'shab qolgan vaqtdan mavzuga tegishli muammolarni hal qilishga, bilimlar va ko'nikmalarni amalda qo'llashga va ta'lim oluvchilar bilan yangi o'quv mahsulotlar yaratishga yo'naltiriladi.

Ushbu texnologiya "darsdan tashqarida mustaqil ishlash, darsda vaqtni tejashga va to'g'ridan-to'g'ri darsda o'quv material mazmunini tushuntirishni chuqurlashtirishga yordam beradi".

"Flipped Class" pedagogik texnologiyasi zamonaviy kompyuter texnologiyalari va masofaviy o'qitish hamda Internet tarmog'i imkoniyatlari asosida yanada rivojlangan. Bunday format dunyodagi ta'lim oluvchilar va tyutorlar uchun ma'qul bo'lgan va ular o'z videoma'ruzalarini yozib, ta'lim oluvchilari o'rganishlari uchun lokal va global tarmoqlarga joylashtira boshlagan.

"Flipped Class" texnologiyasini amalda qo'llashda quyidagi zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalaniladi.

Podcast— bu ovozi fayl (audio ma’ruza) hisoblanadi. Ta’lim oluvchilar podkastni o’zlarining statsionar yoki mobil qurilmalari asosida yoki ma’ruzalarni onlayn rejimida tinglashlari mumkin.

Vodcast — bu “video-on-demand”, ya’ni so’rov bo’yicha video ma’nosini bildiradi ham podkastga o’xshash bo’lib, farqi faqat videofayllarga egaligidan iborat.

Pre-Vodcasting— bu ta’limiy metod bo’lib, unda pedagog tomonidan ta’lim oluvchilar kelgusida o’rganiladigan mashg’ulotgacha avvaldan mavzu to’g’risida tasavvur olishlari uchun o’z ma’ruzasi bilan birga vodkast yaratiladi.

“Flipped Class”ning asosiy vositasi bu ta’lim oluvchi darsdan tashqari vaqtda mustaqil ravishda o’rganiladigan video, audio va boshqa interfaol materiallar hisoblanadi. Video ma’ruzalar ko’pincha asosiy komponent sifatida ko’riladi. Jumladan, “Flipped Class”ning klassik modeli ta’lim oluvchini bo’lajak darsning nazariy materiallar bilan oldindan tanishtirishni o’z ichiga oladi. Bunda o’quv materiallar matn, darsliklarning paragrafi, slydlar, video va audio materiallar shaklida beriladi. Auditoriyada esa o’qituvchi avvaldan o’rganilgan materialni muhokama qilish, murakkab fikrlarni tushuntirish, muammoli savollarga javob berish va interfaol usullardan foydalangan holda dars o’tishdan iborat bo’ladi.

Darsgacha bo’lgan vaqtda ta’lim oluvchilar mavzu bo’yicha ma’lumotlarni mustaqil izlaydi, maqolalar o’qiydi, videolavhalar tomosha qiladi va kichik guruhlarda yoki davra suhbatida muhokama qilish uchun tezislar, savollar tayyorlaydi hamda amalga oshirilgan ishlarining natijalari qo’shimcha ravishda elektron platformaga joylashtiriladi.

Tahlil va natija: Buning natijasida o’qituvchi va boshqa ta’lim oluvchilarga ular bilan oldindan tanishishlari va darsga yaxshiroq tayyorgarlik ko’rishlari imkoniyati yaratiladi. Auditoriyada esa taqdim etilgan tezislar, o’qigan materiallar mazmunini muhokama qilish, bildirilgan fikrlar asosida umumiy konseptual g’oyani shakllantirish va g’oyalarni amalda qo’llash ishlari kichik guruhlarda amalga oshiriladi hamda har bir guruhning ishi asosli tahlil qilinadi. “Flipped Class” pedagogik texnologiyasini amalda qo’llashning quyidagi ikkita zaruriy sharti mavjud.

Birinchisi, ta’lim oluvchilarda shaxsiy kompyuter bo’lishi va uning Internetga ulanganligi, ikkinchisi, auditoriyadan tashqarida materiallarni o’rganish, topshiriqlarni bajarish jarayonida tyutor bilan “ikki tomonlama aloqa”ni ta’minlashdan iborat.

Biologiya darslarida “Flipped Class” texnologiyasidan foydalanishning afzalligi va kamchiliklari

Afzalliklari	Kamchiliklari
Biologiya hayotiy fan shuning uchun ta’lim oluvchi o’quv materiallarni mustaqil ravishda xotirjam o’qishi, ko’rishi, tinglashi, istalgancha takror-lashi mumkin.	Ta’lim oluvchida mustaqil o’qish vaqtida savol paydo bo’lsa, uni bevosita o’quvchiga bera olmaydi.
Darsda bo’lmagan ta’lim oluvchilar o’quv materiallarni mustaqil o’qish, ko’rish, tinglashi asosida o’zlashtirish-lari mumkin.	O’rganish uchun tayyor elektron material bo’lmashligi yoki etishmasligi mumkin.

Ta’lim oluvchilar o‘zlari uchun qulay bo‘lgan vaqtda, istalgan joyda va har qanday vositadan (smartfon, planshet, noutbuk) foydalangan holda o‘qishi mumkin.	Ta’lim oluvchilar kompyuter yoki boshqa vositalardan erkin foydalanishi uchun har doim ham imkoni bo‘lmasligi mumkin.
Darsda o‘qitishning faol usullarini qo‘llash uchun imkoniyatlar ko‘proq.	Darsdan avval o‘quv materiallari bilan tanishmagan, o‘quv filmlarini ko‘rmagan ta’lim oluvchilar uchun dars zerikarli bo‘ladi.
O‘qituvchining diqqati ta’lim oluvchining muayyan ishiga qaratilgan bo‘ladi (yakka ta’lim).	O‘qituvchi dars uchun o‘quv material, topshiriqlar tayyorlashga ko‘p vaqt va katta harajat sarflashi mumkin.
Darsdagi vaqt avval o‘rganilgan materialni chuqurroq tushunish va izohlashni o‘z ichiga olgan vazifalarga sarflanadi.	Ta’lim oluvchilarning yangi o‘qitish modeli talablariga ko‘nikishlari uchun qo‘proq vaqt kerak bo‘lishi mumkin.
O‘qituvchi har bir ta’lim oluvchi bilan alohida muloqat o‘rnatishi uning bilim darajasiga vazifalarni moslashtirishga yordam beradi.	O‘qituvchi tomonidan mashg‘ulotlar to‘g‘ri tashkil etilmasa, dars an’anaviy mashg‘ulotga aylanib qolishi mumkin.

Biologiya darslarida o‘quvchilarda yangi mavzuni mustaqil uyda o‘rganib kelishlari uchun “Flipped Class” texnologiyasi imkoniyatlarini va metodikasini keltirib o‘tamiz:

Mustaqil o‘qish uchun!:- - Bunda ma’ruzalar zamonaviy formatda tayyorlanib mavzuga mos turli xildagi rasmlar bilan boyitilgan, ma’lumotlar aniq va mazmuni jihatdan o‘qituvchi uchun ham o‘quvchi uchun ham tushunarli tilda yozilgan bo‘lishi shart.

Diqqatni tortadigan animatsion taqdimotlar – rasmlar yordamida tuzilgan bo‘lib o‘quvchi bililarini mustahkamlashda foydalanish mumkin. Shuningdek, o‘quvchilarda rasmlar bilan ishlash tajribasini shakllantirish keyinchalik ulardan ma’ruza, referat, loyiha va hisobot ishlarini bajarishda ko‘rgazmali taqdimotlardan foydalanish tajribasini hosil qiladi.

Tomosha qilib esda saqlash uchun videohavolalar - o‘simliklar dunyosi, hayvonot dunyosi, odamlar va ularda kechadigan biologik jarayonlar haqida to‘liq ma’lumotga ega bo‘ladi.

Audio – bunda har bir mazu audiofayl holda tayyorlanadi. O‘quvchi mavzuni eshitib o‘rganadi.

“Flipped Class” texnologiyasi asosida o‘qitishni baholash an’anaviy o‘qitishdan farq qiladi. Sababi, bunda darsga qadar mavzuni o‘zlashtirishini va uni dars jarayonida amalda qo‘llashini baholash zarur bo‘ladi. Bunda ta’lim oluvchilarga qo‘yilgan vazifalarni bajarishda keng qamrovli baholash usullaridan foydalanish mumkin. Masalan, ma’lumot o‘qituvchi tomonidan berilmasdan, ta’lim oluvchilar o‘zlari qidirib topishi kerak bo‘lsa, ma’lumot qidirishdagi mahorati yoki ma’lumot haqida guruhga xabar berish, munozarani tashkil etish vazifasi qo‘yilgan bo‘lsa, unda guruh ichidagi aloqa sifati, har birining jamoaviy bilimiga qo‘shgan hissasi, o‘zaro o‘rganish samaradorligi va boshqa jihatlari baholanishi lozim.

Shuningdek, ta’lim oluvchilar mavzuga oid video, audio va boshqa interfaol materiallarni o’rganish jarayonida o’zlashtirishni tekshirish uchun vaqti-vaqti bilan onlayn so’rovlar yoki test sinovlari o’tkazishi mumkin. Bu ta’lim oluvchilarning o’quv materiallarini o’zlashtirishda noaniq fikrlarni aniqlash va ma’ruzalarni qayta ko’rish imkoniyatini beradi.

Shunday qilib, ushbu yondashuvda bilim olish paradigmasi o’zgaradi. Agar an’anaviy pedagogikada bilimlar tayyor, mantiqiy, tuzilgan shaklda berilsa, “Flipped Class” usulida ta’lim oluvchidan uni topish, tushunish, qayta ishlashda faol ishtirok etishni talab qiladi. Bu o’rganilayotgan mavzuga qiziqishni o’yg’otishga, ta’lim oluvchini mustaqil fikrlashga undashga, mavzu bo’yicha bilim doirasini kengaytirishga xizmat qiladi.

“Flipped Class” texnologiyasi orqali yangi mavzu maqsadiga erishish uchun zamin yaratiladi, mavzu bo’yicha yangi ma’lumotlar berish imkoniyati ochiladi, talabalarda bo’lgan bo’shliqlarni to’ldirishda samarali natija beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Галузо И.В. Методика реализации, обучающей функции тестов в среде MOODLE / И.В. Галузо, В.В. Небышинец, П.А. Сташулёнок // Современное образование. Витебщины. — 2013. — № 1. — С. 76–80.
2. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Методика дистанционного образования: учеб. пособие для вузов // М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.С. Грязнова, В.А. Шитова; под общ. Красная М.Е. Вайндорф-Сысоевой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 194 с. - Серия: Образовательный процесс.
3. Дергачева О.А. Перспективная технология «Перевернутый класс» // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков: сб. Науч. тр. по материалам очной XV Междунар. шпилька. науч.-практ. конф.М.,2017. С.98 – 100.
4. Совершенствование регионального компонента в содержании школьных предметов. Методическое пособие. – Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2013. – 82 с.
5. Evans V., Dooley J. Enterprise 3 Course book Pre- intermediate, Express Publishing,2002 – 146 p.Nunan D., Practical English Language Teaching, McGraw Hill, 2003. – 342 p.
6. Alvarez, B. (2011). "Flipping the classroom: Homework in class, lessons at home" Archived 2011-12-22 at the Wayback Machine. Education Digest: Essential Readings Condensed For Quick Review, 77 (8): 18–21.
7. Nechkina, Militsa (1984). "Increasing the effectiveness of a lesson". Communist (2): 51.
8. King, Alison (1993). "From sage on the stage to guide on the side". College Teaching. 41 (1): 30–35. doi:10.1080/87567555.1993.9926781.
9. Eric Mazur (1997). Peer Instruction: A User's Manual Series in Educational Innovation. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
10. Sams, Aaron (11 November 2011). "The Flipped Class: Shedding Light on the Confusion, Critique, and Hype" Archived 2015-09-21 at the Wayback Machine. The Daily Riff. Retrieved 7 April 2015.